

XUẤT BẢN > XUẤT BẢN

Sách về kinh tế của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Đức Huy và Thúy Hạnh • Thứ tư, 9/7/2025 16:55 (GMT+7)

Cuốn sách “Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và đột phá” là một công trình nghiên cứu công phu, phản ánh quá trình vận động của nền kinh tế Việt Nam qua các thời kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính là đồng tác giả sách. Ảnh: VGP.

Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và đột phá, cuốn sách của hai tác giả Phạm

Minh Chính và Vương Quân Hoàng, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản và phát hành, là một nỗ lực ghi lại chặng đường phát triển kinh tế của đất nước.

Cuốn sách ra mắt bạn đọc lần đầu vào năm 2009, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang ở giai đoạn căng thẳng nhất.

Lần xuất bản thứ ba năm 2025 không chỉ khẳng định giá trị lâu bền của tác phẩm mà còn để bạn đọc hôm nay tiếp cận với một khối lượng tri thức phong phú về kinh tế Việt Nam trong mối quan hệ với bối cảnh kinh tế toàn cầu.

Cuốn sách *Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và đột phá*. Ảnh: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách gồm 13 chương, được chia thành ba phần: *Thăng trầm*, *Đột phá* và *Vấn đề và hiện tượng*.

Ở phần *Thăng trầm*, các tác giả đưa người đọc ngược dòng lịch sử để soi chiếu những giai đoạn chuyển tiếp đầy biến động, từ nền kinh tế thuộc địa

sang nền kinh tế độc lập, từ nền kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, từ một quốc gia kinh tế kém phát triển đến thời kỳ tăng trưởng kinh tế cao.

Đến phần *Đột phá*, cuốn sách giúp bạn đọc thấy rõ sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy kinh tế ở Việt Nam: từ thừa nhận nền kinh tế nhiều thành phần, thừa nhận vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, đến đổi mới thể chế ngân hàng và sự phát triển hệ thống thị trường tài chính (vàng, ngoại tệ, chứng khoán), thị trường bất động sản.

Điều tạo nên chiều sâu cho cuốn sách là phần *Vấn đề và hiện tượng*, khi các tác giả đặt ra những câu hỏi mang tính lý luận nhưng cũng có tính thực tiễn cao: Làm sao để hạn chế bong bóng tài sản? Chính phủ nên can thiệp ở mức nào trong thị trường tài chính? Sức mạnh của thị trường có thể song hành với vai trò quản lý nhà nước đến đâu?

Không chỉ ở nội dung, cấu trúc trình bày của cuốn sách cũng giúp người đọc nghiên cứu thông tin thuận tiện hơn: phần tra cứu theo chủ đề, hệ thống bảng biểu và minh họa số liệu được sắp xếp hợp lý.

Cuốn sách để lại nhiều dư âm trong lòng người đọc bởi cách đặt vấn đề gợi mở, không kết luận cứng nhắc, mở ra không gian cho sự phản biện và đối thoại. Nhiều đề xuất của cuốn sách vẫn có ý nghĩa tham khảo đến ngày nay.

Chính tinh thần ấy khiến *Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và đột phá* không chỉ là một tác phẩm nghiên cứu, mà còn là một lời mời gọi suy nghĩ nghiêm túc về mô hình phát triển kinh tế trong thời đại đầy biến động.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục "Cuốn sách tôi đọc", là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

